

Разработка бюджетного полнофункционального биопринтера

Anton E. Trostin^{1*}

¹Eternal is real LLC, Chelyabinsk, Russia

*antontrostin@yahoo.com

ORCID: orcid.org/0009-0009-7254-2099

Примечание: Данный препринт является ранней версией работы. В текущей версии PDF-файла представлены общие фотографии конструкции (вид снаружи и изнутри), и предварительные результаты тестирований, однако некоторые детальные визуальные материалы отдельных компонентов, а также полная версия тестирований напечатанных скаффолдов, в данный момент отсутствуют и будут добавлены в последующих обновлениях.

На настоящий момент, биопечать находит применение в различных сферах тканевой инженерии. Однако, промышленные модели биопринтеров имеют слишком высокую цену. На данный момент, представленные биопринтеры собственной сборки обладают необходимыми габаритами для помещения в ламинарный бокс. Однако, представленные на рынке модели ламинаторов, имеют относительно высокую цену. Поэтому, в данной работе, мы представляем автономную конструкцию биопринтера на основе пластикового принтера Trochu x5sa с возможностью сохранения стерильности. В добавок, мы представляем универсальную конструкцию экструдера на базе алюминиевых профилей и других ходовых и бюджетных на сегодняшнем рынке частей, которая может быть установлена на другую модель большинства пластиковых принтеров без особых технических навыков, печатные детали которой спроектированы с учетом особенностей технологии аддитивной полимерной печати. Вместе, мы представляем пошаговое руководство вместе с полными схемами сборки и установки, и приводим результаты проверки качества печати.

Introduction

На настоящий момент, биопечать находит применение в различных направлениях тканевой инженерии. Однако, промышленные модели биопринтеров имеют слишком высокую цену. В 2015 году, Hinton, T. J. *et al.* [1] разработали метод биопечати FRESH, модифицировав его затем в FRESH 2.0 [2]. Этот метод позволил успешно использовать медицинские шприцы в качестве основы для экструдера для создания

сложных печатных форм, используя DIY модели биопринтеров. Используя этот метод, исследователи из Carnegie Mellon University напечатали полноразмерную модель сердца [3], используя DIY принтер, разработанный Адамом Фейнбергом с коллегами [4]. На данный момент, существует множество различных вариантов DIY биопринтеров, которые можно условно разделить по типам экструдеров, используемых в их конструкции: на основе линейного вала перемещения [5-10]; на основе шестерного механизма передачи движения [11-15]; с уникальной (с возможностью использования аддитивной полимерной печати в качестве основы изготовления) рельсой [16-19]; с использованием трубки, лежащей в основе подачи материала экструдера [20-29]; на основе электро-движущей силы в механизме подачи материала [30-31]; использующие мульти-сопла [32-38]; использующие несколько шаговых двигателей для придания хода поршня [39]; а также экструдеры комбинированного типа [41]. Однако, на данный момент, остается необходимость в том, чтобы предложить конструкцию с герметичным корпусом. Поэтому, в этой работе, нами предложена конструкция биопринтера, позволяющая печатать в герметичных условиях с предварительным обеззараживанием рабочего пространства, с использованием технологии точной сборки экструдера, обладающего малым весом и прочностью конструкции без использования клеевых соединений. Вместе с этим, печатные детали в этой работе спроектированы с учетом запаса прочности PLA пластика, а также с учетом особенностей самой технологии аддитивной полимерной печати.

Results

Каждый образец был напечатан с использованием метода freeform reversible embedding of suspended hydrogels [1,2] 1% альгинатными биочернилами. Альгинат перед печатью был предварительно автоклавирован.

Печать ушного хряща человека

На рисунке 1 представлено визуальное сравнение виртуальной модели ушного хряща с ее напечатанным образцом. Образец печатался горизонтально в чашку Петри, закрепленную на магнитные крепления. Печать производилась шприцем типа Luer-lock номинальным объемом 2,5 мл с иглой калибра 25G длиной 1/2 дюйма. Печатная поверхность была охлаждена до температуры 16°C.

Рисунок 1. (1a) – напечатанный образец. (1b) – виртуальная модель.

Печать сосудистой геометрии скаффолда

На рисунке 2 представлено визуальное сравнение виртуальной модели сосудистой формы, с ее напечатанным образцом. Образец печатался вертикально в контейнер для сбора биоматериалов, закрепленный на магнитные крепления. Печать производилась шприцем типа Luer-lock номинальным объемом 2,5 мл с иглой внутренним диаметром 0,6мм длиной равной высоте сосуда (ориентировочно 40мм). Печатная поверхность была охлаждена до температуры 16°C.

Рисунок 2. (2a) – напечатанный образец вид сверху, (2b) – напечатанный образец горизонтальный вид, (2c) – виртуальная модель с размерами.

Полученный образец использовался далее для тестирований в биореакторе [42]. Для обеспечения совместимости с габаритами рабочей камеры биореактора, длина образца сосуда была приведена в соответствие с калиброванными параметрами устройства.

Discussion

В данном исследовании мы разработали автономный биопринтер на основе Tronxy x5sa pro. Конструкция выполнена с учетом требований герметичности и автономности. Стерилизация рабочего пространства осуществлялась за счет длительного озонирования в герметично закрытой области с использованием УФ-лампы. Стерилизация альгината осуществлялась за счет автоклавирования, что привело к ухудшению геометрии напечатанных конструкций.

Methods

Корпус

Для обеспечения надежности с сохранением бюджетности конструкции, в качестве каркаса выступают алюминиевые квадратные профили, соединенные между собой пластиковыми углами. Пластиковые угловые соединения в свою очередь усилены стальными угловыми соединениями. Использование данных профилей позволяет перфорировать отверстия в нужных местах для установления внешних элементов на резьбовые заклепки, а также проложить электронную проводку внутри самих профилей, что обеспечивает герметичность конструкции с возможностью установки электронных управляющих элементов на внешней стороне корпуса. Фото полной сборки биопринтера представлено на рисунке 3.

Рисунок 3. Фото полной сборки биопринтера, вид снаружи (слева) и изнутри (справа).

Информационные и силовые каналы расположены внутри профилей с обратной от силовых линий стороны биопринтера, для устранения помех, идущих от силовых линий.

Поверх алюминиевого каркаса вмонтированы 2 слоя стальных листа, между которыми расположен теплоизолирующий материал и внутренняя электронная проводка. Для надежности и придания герметичности, посадка внутреннего слоя усилена наложением на него стальных полосок.

Дверь спроектирована схожим со стенками принципом. В качестве уплотнителей выступают резиновые прокладки, вмонтированные на дверь через резьбовые соединения во избежание использования клеевых соединений ввиду их цитотоксичности и ненадежности со временем. Сама дверь фиксируется на натяжные замки, что в совокупности с резиновыми прокладками обеспечивает надежный прижим двери к корпусу.

Внутри корпуса устройства располагается корпус принтера Tronxy x5sa. Данный принтер выступает в качестве основы ходовой части экструдера по причине бюджетности и простоты нужной конструкции. Движения печатного стола во время печати у принтера Tronxy x5sa происходит только по оси Z. Поскольку под печатную поверхность вмонтировано достаточно много тяжелых компонентов, это сказывалось бы негативно на процессе печати при условии подвижности печатного стола во время печати по оси y, как в случае с кинематикой таких принтеров, как Prusa либо Printbot simple. Нижняя часть принтера Tronxy x5sa наложена сверху на стальные углы, и зафиксирована винтами через них же, что позволяет придать стабильности положения алюминиевых профилей корпуса tronxy x5sa. Для придания еще большей стабильности, алюминиевые профили корпуса tronxy x5sa зафиксированы с каждой стороны сверху и снизу нейлоновым и металлическими стяжками, закрепленными к корпусу. Такое усиленное крепление корпуса tronxy x5sa внутри корпуса позволяет нивелировать люфты, которые могли бы произойти при печати, ввиду утяжеления конструкции экструдера в сравнении с оригинальной заводской конструкцией экструдера, предназначенной для печати пластиком.

Электроника

Основные электронные компоненты заменены на комбинацию платы управления Arduino mega 2560 и lsd монитора интерфейса Smart full graphic, ввиду их популярности и распространенности на рынке. Для удобства и безопасности использования, монитор управления размещен сверху на внешней части корпуса через удлиненный шлейф, проходящий внутри корпуса по описанному выше принципу. Плата управления и подключенные к ней компоненты закрыты в изолирующий пластиковый корпус, в который вмонтирована система охлаждения из кулеров 40*40мм для нивелирования перегрева электронных компонентов внутри.

Для обеспечения обзора рабочего пространства установлены камеры, соединительные кабели выходят наружу корпуса, а также вмонтирован прибор освещения, который включает в себя 2 люминесцентные лампы, включающиеся через внешний выключатель по отдельности: лампу дневного света для обеспечения обзора при закрытой двери; а также лампу ультра-фиолетового типа, для предварительного обеззараживания рабочего пространства.

Все вышеперечисленные устройства получают электропитание от внутреннего распределителя, который представляет из себя разведенные провода 220в и 12в, выведенные от внешнего блока питания внутрь корпуса по вышеописанному принципу.

Экструдер

Экструдер имеет в своей основе алюминиевый профиль. Данное решение принято с целью установки данного экструдера на другие модели пластиковых принтеров при необходимости, не имея особых технических навыков.

С целью облегчения веса и свободного хода поршня, в качестве линейных направляющих поршня выступают распространенные на рынке рельса с кареткой типа tgn[41]. Данная рельса, ввиду своих размеров, вплотную вмонтирована в центральный паз алюминиевого профиля за счет сухарей и винтов, позволив обеспечить таким образом ровный ход каретки за счет выравнивания рельсы о паз профиля при сборке. Большинство остальных частей экструдера, выполнены из пластика из помощью послойной полимерной печати, для облегчения конструкции. Пластиковые части выполнены таким образом, чтобы, также как рельса, устанавливаться посредством резьбового соединения вплотную на профиль и друг на друга, обеспечивая таким образом точность установки и соответственно выравнивание хода поршня во время печати.

Используемый в экструдере в качестве сопла шприц фиксируется по каждой оси заменяемыми креплениями, размер которых может изменен в зависимости от калибра установленного шприца посредством изменения размеров нужных частей оригинального stl файла модели. При этом для обеспечения не только прямого, но и обратного хода поршня, поршень шприца также фиксируется сменным креплением (рис б).

Печатная поверхность

Печатная поверхность представляет из себя стальной лист, поверх которого располагаются магниты для устойчивого закрепления любой нужной тары с поддерживающим раствором.

Снизу стального листа печатной поверхности располагается система охлаждения, основанная на элементе Пельтье. Снизу на нижнее алюминиевое основание посредством резьбового соединения в плотную вмонтирован элемент Пельтье холодной стороной вверх, который снизу прижат охлаждающим элементом системы жидкостного охлаждения. Подача тока к элементу пельтье контролируется электронным терморегулятором, который размыкает электрическую цепь, питающую элемент, при достижении заданной температуры, которая считывается закрепленным на печатный стол термистором. Поверх нижнего алюминиевого основания с отверстиями расположенными в местах выпирающих головок винтов, расположен медный лист, из которого забирает тепло нижний алюминиевый лист, и который в свою очередь забирает тепло из верхнего рабочего стального листа. При этом, для наилучшей передачи тепла, между листами промазана термопаста. Тепло с системы жидкостного охлаждения забирается наружу корпуса выводящей системой, состоящей из пластикового кожуха кулеров, выводящих тепло с радиатора системы жидкостного охлаждения, и воздушного рукава, который направляет забранный горячий поток воздуха через внешний кулер наружу. При этом, сама система жидкостного охлаждения получает электропитание от дополнительного блока питания, закрепленного внутри рабочего пространства, а сам элемент Пельтье и его электронный регулятор получают питание от распределителя, описанного ранее.

Воздушная система

Внутри рабочего пространства устройства воздух подается через фильтровальную систему подачи воздуха, которая состоит из: пластикового основания, внешнего кулера 120*120мм, направляющий поток воздуха внутрь рабочего пространства; воздушного фильтра, пропускающего через себя внешний поток воздуха вовнутрь; и внутреннего кулера, разгоняющего поступивший из фильтра входной поток воздуха внутрь рабочего пространства. При этом, наружу воздух выходит через систему выходного потока воздуха, дублирующуюся в обе стороны, и состоящую из пластикового основания, закрепленной на

корпус через мягкие уплотнители, на которой закреплен кулер 120*120мм, а также из пластиковой заглушки, используемой в случае отсутствия необходимости использования данной выходной системы потока воздуха.

Компоненты устройства

В качестве каркаса используются квадратный алюминиевый профиль 30*30*1,5мм. Размер каркаса 1090*750*640мм. Алюминиевые профили соединяются пластиковыми соединениями типа Джокер. Мягкие уплотнители стенок 3*30мм имеют в своем составе вспененный полиэтилен, проложенные в 2 пересекающихся слоя. Материалом стенок выступает оцинкованная сталь толщиной 0,35мм. Пластины для фиксации стальных листов представляют из себя горячекатаную сталь 40*4мм. Уплотнитель двери имеет в своем составе резину и имеет размеры 11,3*9,5мм. В качестве электронной платы управления выступает Arduino mega 2560, и шилда к ней Ramps 1.4 с драйверами A4988 и шаговыми двигателями NEMA17. Блок питания имеет параметры 12v 30a 360w. Источником внутреннего освещения выступает люминесцентный светильник FTD-202. Система жидкостного охлаждения Aiseye H360. Элемент Пельтье TEC1-12715 SR. Терморегулятор представляет собой реле термостата W1209 12v. Теплопроводная паста имеет параметры 0,7 W/mK. Скорость вращения кулеров системы подачи воздуха контролируется регулятором скорости PWM 12-40V 10A. В основе воздушного фильтра лежит фильтровальный материал тонкой очистки воздуха F5 толщиной 6мм. Рельса с кареткой типа mgn9h.

References

1. Hinton, T. J. *et al.* Three-dimensional printing of complex biological structures by freeform reversible embedding of suspended hydrogels. *Sci. Adv.* **1**, e1500758 (2015).
2. Lee, A. R. H. A. *et al.* 3D bioprinting of collagen to rebuild components of the human heart. *Science* **365**, 482-487 (2019).
3. Mirdamadi, E., Tashman, J. W., Shiwerski, D. J., Palchesko, R. N., & Feinberg, A. W. FRESH 3D bioprinting a full-size model of the human heart. *ACS Biomaterials Science & Engineering* **6**, 6453-6459 (2020).
4. Pusch, K., Hinton, T. J., & Feinberg, A. W. Large volume syringe pump extruder for desktop 3D printers. *HardwareX* **3**, 49-61 (2018).

5. Tashman, J.W., Shiwarski, D.J. & Feinberg, A.W. Development of a high-performance open-source 3D bioprinter. *Sci Rep* **12**, 22652 (2022).
6. Ioannidis, K. *et al.* A custom ultra-low-cost 3D bioprinter supports cell growth and differentiation. *Frontiers in bioengineering and biotechnology* **8**, 580889 (2020).
7. Reid, J. A. *et al.* Accessible bioprinting: adaptation of a low-cost 3D-printer for precise cell placement and stem cell differentiation. *Biofabrication* **8**, 025017 (2016).
8. Roehm, K. D., & Madihally, S. V. Bioprinted chitosan-gelatin thermosensitive hydrogels using an inexpensive 3D printer. *Biofabrication* **10**, 015002 (2017).
9. Bessler, N. *et al.* Nydus One Syringe Extruder (NOSE): A Prusa i3 3D printer conversion for bioprinting applications utilizing the FRESH-method. *HardwareX* **6**, e00069 (2019).
10. Koch, F. *et al.* Open-source hybrid 3D-bioprinter for simultaneous printing of thermoplastics and hydrogels. *HardwareX* **10**, e00230 (2021).
11. Honiball, J. R., Pepper, M. S., & Prinsloo, E. Step-by-step assembly and testing of a low-cost bioprinting solution for research and educational purposes. *MethodsX* **8**, 101186 (2021).
12. Fanucci, S., & Prinsloo, E. Development of a low-cost hydrogel microextrusion printer based on a Kossel delta 3D printer platform. *Engineering Reports* **5**, e12615 (2023).
13. Bandyopadhyay, A., Dewangan, V. K., Vajanthri, K. Y., Poddar, S., & Mahto, S. K. Easy and affordable method for rapid prototyping of tissue models in vitro using three-dimensional bioprinting. *Biocybernetics and Biomedical Engineering* **38**, 158-169 (2018).
14. Sun, W., Feinberg, A., & Webster-Wood, V. Continuous fiber extruder for desktop 3D printers toward long fiber embedded hydrogel 3D printing. *HardwareX* **11**, e00297 (2022).
15. Cordova, D. J., Rodriguez, A. A., Woodward, S. C., & Crosby, C. O. The Enderstruder: An accessible open-source syringe extruder compatible with Ender series 3D printers. *HardwareX* **17**, e00510 (2024).
16. Kahl, M., Gertig, M., Hoyer, P., Friedrich, O., & Gilbert, D. F. Ultra-low-cost 3D bioprinting: modification and application of an off-the-shelf desktop

3D-printer for biofabrication. *Frontiers in bioengineering and biotechnology* **7**, 184 (2019).

17. Gingras, A. A. *et al.* 3D Bioprinting of Acellular Corneal Stromal Scaffolds with a Low Cost Modified 3D Printer: A Feasibility Study. *Current Eye Research* **48**, 1112–1121 (2023).

18. Pérez-Cortez, J. E. *et al.* Low-cost light-based GelMA 3D bioprinting via retrofitting: Manufacturability test and cell culture assessment. *Micromachines* **14**, 55 (2022).

19. D’Atanasio, P. *et al.* Design and Implementation of an Accessible 3D Bioprinter: Benchmarking the Performance of a Home-Made Bioprinter against a Professional Bioprinter. *Applied Sciences* **13**, 10213 (2023).

20. Yenilmez, B., Temirel, M., Knowlton, S., Lepowsky, E., & Tasoglu, S. Development and characterization of a low-cost 3D bioprinter. *Bioprinting* **13**, e00044 (2019).

21. Polley, C. *et al.* Bioprinting of three dimensional tumor models: a preliminary study using a low cost 3D printer. *Current Directions in Biomedical Engineering* **3**, 135-138 (2017).

22. Sanz-Garcia, A., Sodupe-Ortega, E., Pernía-Espinoza, A., Shimizu, T., & Escobedo-Lucea, C. A versatile open-source printhead for low-cost 3D microextrusion-based bioprinting. *Polymers* **12**, 2346 (2020).

23. Okubo, N., Qureshi, A. J., Dalgarno, K., Goh, K. L., & Derebail, S. Cost-effective microvalve-assisted bioprinter for tissue engineering. *Bioprinting* **13**, e00043 (2019).

24. Gomes Gama, J. F. *et al.* Development and implementation of a significantly low-cost 3D bioprinter using recycled scrap material. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology* **11**, 1108396 (2023).

25. Sun, L. M. P., & To, A. C. Y. Inexpensive DIY bioprinting in a secondary school setting. *Journal of Microbiology & Biology Education* **24**, e00124-22 (2023).

26. Garciamendez-Mijares, C. E. *et al.* Development of an affordable extrusion 3D bioprinter equipped with a temperature-controlled printhead. *International Journal of Bioprinting* **9**, 0244 (2023).

27. Shin, J. *et al.* 3D bioprinting of human iPSC-Derived kidney organoids using a low-cost, high-throughput customizable 3D bioprinting system. *Bioprinting* **38**, e00337 (2024).
28. Raddatz, L. *et al.* Development and application of an additively manufactured calcium chloride nebulizer for alginate 3D-bioprinting purposes. *J.Funct. Biomater.* **9**, 63 (2018).
29. Spiesz, E. M. *et al.* Three-dimensional Patterning of Engineered Biofilms with a Do-it-yourself Bioprinter. *JoVE (Journal of Visualized Experiments)* **147**, e59477 (2019).
30. Nishiyama, Y. *et al.* Development of a Three-Dimensional Bioprinter: Construction of Cell Supporting Structures Using Hydrogel and State-Of-The-Art Inkjet Technology. *Journal of Biomechanical Engineering* **131**, 035001 (2009).
31. Lanaro, M. *et al.* Systematic design of an advanced open-source 3D bioprinter for extrusion and electrohydrodynamic-based processes. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology* **113**, 2539-2554 (2021).
32. Kang, H.W. *et al.* A 3D bioprinting system to produce human-scale tissue constructs with structural integrity. *Nat Biotechnol* **34**, 312–319 (2016).
33. Gusmão, A., Sanjuan-Alberte, P., Ferreira, F. C., & Leite, M. Design, fabrication, and testing of a low-cost extrusion based 3D bioprinter for thermo-sensitive and light sensitive hydrogels. *Materials Today: Proceedings* **70**, 148-154 (2022).
34. Shen, E. M., & McCloskey, K. E. Affordable, high-resolution bioprinting with embedded concentration gradients. *Bioprinting* **21**, e00113 (2021).
35. Chimene, D., Deo, K. A., Thomas, J., & Gaharwar, A. K. Designing Cost-Effective, Open-Source, Multi-Head Bioprinters via Conversion of Hobby-Grade 3D Printers. *bioRxiv*, 2022-03 (2022).
36. Zgeib, R. *et al.* Development of a low-cost quad-extrusion 3D bioprinting system for multi-material tissue constructs. *International Journal of Bioprinting* **10**, 0159 (2023).
37. Engberg, A., Stelzl, C., Eriksson, O., O’Callaghan, P., & Kreuger, J. An open source extrusion bioprinter based on the E3D motion system and tool

changer to enable FRESH and multimaterial bioprinting. *Sci Rep* **11**, 21547 (2021).

38. Lei, I. M., Sheng, Y., Lei, C. L., Leow, C., & Huang, Y. Y. S. A hackable, multi-functional, and modular extrusion 3D printer for soft materials. *Sci Rep* **12**, 12294 (2022).

39. Lanaro, M., Skewes, J., Spiers, L., Yarlagadda, P. K., & Woodruff, M. A. Design of an open-source, low-cost bioink and food melt extrusion 3D printer. *JoVE (Journal of Visualized Experiments)* **157**, e59834 (2020).

40. Lee, J., Kim, K. E., Bang, S., Noh, I., & Lee, C. A desktop multi-material 3D bio-printing system with open-source hardware and software. *International journal of precision engineering and manufacturing* **18**, 605-612 (2017).

41. Klar, V., Pearce, J. M., Kärki, P., & Kuosmanen, P. Ystruder: Open source multifunction extruder with sensing and monitoring capabilities. *HardwareX* **6**, e00080 (2019).

42. Trostin, A. E. (2026). Development of a Low-Cost Bioreactor for Mechanical Stimulation of Vascular Scaffolds within a CO2 Incubator Environment (0.1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18522989>